

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБРЮШИННЫХ АБСЦЕССОВ

¹Матмуротов К.Ж., ²Агажонов Т.Ш., ³Кучкаров А.А., ⁴Якубов И.Й.

Ташкентская медицинская академия.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8407815>

Аннотация: Цель работы: улучшить результаты хирургического лечения больных с абсцессами забрюшинного пространства с применением малоинвазивного метода. А также сократить срок госпитализации и ранняя реабилитация.

Материал и методы исследования: В данном исследовании были проанализированы результаты лечения 115 больных с гнойными заболеваниями забрюшинного пространства, которые получили стационарное лечение в отделении гнойной хирургии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии в 2018–2023 гг.

Результаты и их анализ Выполненное у 45 пациентов вмешательство по данной методике явилось окончательным у всех больных. Расширение объема вмешательства не потребовалось ни в одном случае. Средняя длительность лечения составила $3,2 \pm 4,6$ к/д. Летальных исходов в представленной группе больных не было. Все пациенты после выписки находятся под нашим наблюдением. Рецидивы инфекционных осложнений в анамнезе у пациентов не выявлены.

Выводы: Данный метод хирургического лечения является высоко эффективным, технически выполним на базе любого хирургического стационара, экономически целесообразен, так как не требует приобретения дополнительного оборудования. При применении данного метода вмешательства существенно снижается длительность стационарного лечения больного, меньше травматичности, а летальность и осложнение значительно уменьшается.

Ключевые слова: малоинвазивный доступ; ультразвуковой точка доступа; забрюшинный абсцесс.

Актуальность. В хирургии забрюшинного пространства исход лечения больных с объемными воспалительными процессами и жидкостными скоплениями воспалительного характера во многом зависит от своевременной диагностики и правильно выбранной тактики лечения [3].

Наиболее частыми причинами забрюшинных абсцессов являются деструктивный панкреатит, дивертикулит и рак толстой кишки, закрытая травма живота, острый аппендицит, внелегочный туберкулез, почечные и паранефральные гнойники [1, 5–7, 9]. При несвоевременном лечении смертность составляет 39–50%.

Забрюшинная флегмона - острое гнойное поражение позадибрюшинной жировой клетчатки. Отличительной особенностью ретроперитонеальной флегмоны является отсутствие границ расплавления тканей и склонность к быстрому распространению воспалительного процесса на близлежащие структуры (фасции, мышцы, соседние органы). Рыхлое строение забрюшинной клетчатки способствует стремительному размножению гнилостной инфекции, более выраженной интоксикации, нежели при ограниченном нагноении (абсцессе). Заболевание преимущественно распространено среди людей молодого и среднего возраста (25-45 лет), в равной степени наблюдается у мужчин и женщин. [12,14,15].

В настоящее время актуальным остается вопрос о выборе тактики хирургического лечения заболеваний брюшинного пространства, в основе которых лежат обширные гнойно-воспалительные процессы, распространяющиеся на несколько анатомических областей. Флегмоны поясничной области и абсцессы брюшинного пространства являются угрозой возникновения серьезных септических осложнений и летальных исходов. Экстренное оперативное вмешательство – единственный оправданный метод лечения, позволяющий выполнить ревизию брюшинного пространства [3,5,12,14].

В настоящее время все более широкое распространение получают малоинвазивные методы лечения. Дренирование брюшинных абсцессов из миниинвазивного доступа является малоинвазивным методом и применяется как альтернатива открытой операции, особенно у больных, находящихся в тяжелом состоянии [2,5]. Однако этот метод не всегда обеспечивает адекватный отток гноя в связи с анатомическим расположением гнойного очага и объемом гнойной полости, в частности у больных с сахарным диабетом [13,15].

Цель работы: улучшить результаты хирургического лечения больных с абсцессами брюшинного пространства с применением малоинвазивного метода. А также сократить срок госпитализации и ранняя реабилитация.

Материал и методы исследования

В данном исследовании были проанализированы результаты лечения 115 больных с гнойными заболеваниями брюшинного пространства, которые получили стационарное лечение в отделение гнойной хирургии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии в 2018–2023 гг.

Возраст больных среди женщин варьировал от 20 до 75 и в среднем составил $51,5 \pm 2,8$ лет; среди мужчин возраст варьировал от 21 до 86 и составил $54 \pm 3,4$ лет. Распределение больных по полу и возрасту представлено на рисунке 1.

Рис.1. Распределение больных по полу и возрасту

Сахарным диабетом страдали 80 (69,56%) больных. Все пациенты при поступлении в клинику проконсультированы эндокринологом и рекомендовано соответствующее

лечение для коррекции сахара в крови. Наряду с общеклиническими лабораторными исследованиями, для верификации диагноза больным выполнялась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) для определения локализации и архитектоники патологического очага, а также ультразвуковое исследование (УЗИ) для выявления оптимальной точки доступа.

В послеоперационном периоде пациенты получали стандартное лечение, включающее антибактериальную: пиперациллин-тазобактам 4,5 гр, клиндомицин 600 мг, орнидазол 100 мг, антикоагулянтную: клексан 0,6 ЕД, фурсемид 2,0 мг, инфузионно-детоксикационную (реосорбилакт 200 мл, ксилат 200 мл, просукцин 250 мл) терапию, санация полости абсцесса проводилась с гатифлоксацином 200 мг, декасаном 200 мг и диоксидином 50 мг.

Для четкого представления данной методики хирургического лечения мы хотели продемонстрировать и проанализировать клинические наблюдения.

Клиническое наблюдение. Больной Хамидов А. ист/бол. №29852/2022 43 года. Диагноз: "Абсцесс забрюшинного пространства справа", поступил 08.09.2022г. Больной в плановом порядке прооперирован (09.09.2022г.) – под УЗИ контролем и выполнено дренирование абсцесса по предлагаемому способу. Во время операции было санировано до 350 мл жидкого гноя, без запаха. В динамике проводилась активная санация гнойного очага растворами антисептиков (декасан, диоксидин). В итоге на фоне проведенной адекватной санации и антибактериальной терапии полость уменьшилась и в динамике полностью облитерировалась. Больной в удовлетворительном состоянии выписан (12.09.2022г.) на амбулаторное лечение для наблюдения у хирурга по месту жительства, даны соответствующие рекомендации по дальнейшему лечению. Осложнений вовремя и после проведения данного способа малоинвазивного метода дренирования не было отмечено.

Рис. 2. Место дренирования гнойного очага.

Результаты исследования и их обсуждение.

Результаты изучения микробного пейзажа в очагах поражения у больных забрюшинного пространства и ее чувствительности к антимикробным препаратам показали, что наиболее частыми возбудителями заболевания являлись грамотрицательная флора. У 8 (7,5%±2,9) больных в бактериальном исследовании роста микробов не было выявлено.

В некоторых случаях этиологическим фактором является ассоциации патогенных возбудителей и носили поливалентный характер с включением от 3 и более видов бактерий (81,8%) (таблица 1.).

У пациентов, у которых обнаруживался *Kl. pneumoniae*, и *Ps. aeruginosa* встречался редко или не обнаруживался. Во всех анатомических отделах у обследованных пациентов с абсцессами забрюшинного пространства, из всех очагов поражения были выделены и преобладали стафилококки (61,2%): *St. aureus* (27,5%±10,1), *St. epidermidis* (32,7%±9,2) и *E. Coli* (38,8%±8,2).

При всех локализациях патологического процесса бактерии проявили чувствительность к пяти группам антибиотиков – линкозамидам (клиндамицин), пенициллинам (пиперациллин-тазобактам) цефалоспорином III поколения (Цефоперазон+сульбактам), аминогликозидам (амикацин), фторхинолоном III поколения (левофлоксацин, гатифлоксацин), которые можно считать препаратами выбора при терапии абсцессов забрюшинного пространства и в гнойных патологиях. Наибольшую резистентность микроорганизмы проявили к пиперациллин-тазобактаму, клиндомицину и амикацину ($p=0,0001$) вне зависимости от отдела воспалительного очага.

Таблица 1.

Результаты бактериологических исследований

Микро-организмы	<i>St. aureus</i>	<i>Strep. anginosus</i>	<i>St. epidermidis</i>	<i>Kl. pneumoniae</i>	<i>E. Colli</i>	<i>Ent. faecalis</i>	<i>Proteus spp./ Pr. mirabilis</i>	<i>Proteus spp./ Pr. mirabilis</i>
<i>St. aureus</i>	-	-	-	+	-	+	+	-
<i>Strep. anginosus</i>	-	-	-	-	+	-	-	-
<i>St. epidermidis</i>	-	-	+	-	-	+	-	-
<i>Enterobacterium</i>	+	-	+	-	-	-	+	-
<i>E. Colli</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Enterococc</i>	+	-	+	-	+	-	+	-
<i>Proteus spp./ Pr. mirabilis</i>	+	-	-	-	-	-	-	+
<i>Ps. aeruginosa</i>	-	-	-	-	-	-	+	

Результаты и их анализ: Выполненное у 45 пациентов вмешательство по данной методике явилось окончательным у всех больных. Расширение объема вмешательства не потребовалось ни в одном случае. Средняя длительность лечения составила 3,2±4,6 к/д. Летальных исходов в представленной группе больных не было. Все пациенты после выписки находятся под нашим наблюдением. Рецидивы инфекционных осложнений в анамнезе у пациентов не выявлены.

Представленный метод показал более высокую эффективность по сравнению с длительно применявшимся нами способом пункционного дренирования под контролем ультразвука. Предлагаемый нами способ позволяет одновременно выполнить санацию и

дренирование абсцессов, содержащих в просвете, кроме гнойных масс, плотные некротические ткани. При применении предлагаемой методики ни в одном случае не потребовалось повторное оперативное вмешательство. Минимальная инвазивность доступа позволила избежать раневых осложнений (нагноение операционной раны), являющихся частыми при открытых вмешательствах. Метод сочетает в себе достоинства пункционного вмешательства (малая травматичность).

Летальность при данном заболевании в клинике снизилась с 27% до 9%, то есть в 3 раза. Кроме того, длительность пребывания пациентов в стационаре уменьшилась в среднем на 30%.

Выводы.

1. Данный метод хирургического лечения является высоко эффективным, технически выполним на базе любого хирургического стационара, экономически целесообразен, так как не требует приобретения дополнительного оборудования. При применении данного метода вмешательства существенно снижается длительность стационарного лечения больного, меньше травматичности, а летальность и осложнение значительно уменьшается.

2. В перспективе остаются вопросы открытые, такие как, место выполнения малоинвазивного способа, четкие критерии прогнозирования результатов данного метода, которые следует решить для окончательного вывода перед расширенным применением в хирургии.

REFERENCES

1. Гостищев В.К. Инфекции в хирургии: Руководство для врачей. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. 761 с.
2. Григорян Р.А. Абдоминальная хирургия. – М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2006. - 608 - 672 с.
3. Ковалев А.И., Цуканов Ю.Т. Школа неотложной хирургической практики. Изд 2-е, испр. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 743 с.
4. Прудков М.И. Основы минимальноинвазивной хирургии. - Екатеринбург: 2007 – 64 с.
5. Тимошин Л.Д., Шегаков А.Л., Юрасов А В. Малоинвазивные вмешательства в абдоминальной хирургии. - М.: ТРИАДА, 2003 - 216 с.
6. Пушкарь Д.Ю. Урология. 2е изд. М.: ГЭОТАРМедиа 2017; 472.
7. Учебник. Под ред. С.Х. Аль-Шукри и В.Н. Ткачука. 2012; 480.
8. Петров С.В. Общая хирургия: учебник. 4е изд., перераб и доп. М.: ГЭОТАРМедиа 2014;
9. SURGICAL INFECTIONS Volume 22, Number 5, 2021y. Diagnosis and Treatment of Retroperitoneal Infection. Ze Li,1, Yinbing Tang, Peige Wang, and Jianan Ren. Page 477-484.
10. Медицинский вестник Башкортостана. Том 12, № 3 (69), 2017г. симультанные видеоэндоскопические операции при сочетанных заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Стр. 129-134.
11. Lee et al. BMC Surgery (2019) 19:145. Retroperitoneal abscess with pylephlebitis caused by lumbar acupuncture: Hayemin Lee, Kiyoung Sung and Jinbeom Cho. Page 2-5.

12. Амурский медицинский журнал №2(6) 2014. опыт лечения обширной забрюшинной флегмоны поясничной области как осложнения острого деструктивного аппендицита. Стр. 76-79.
13. Международный научно-исследовательский журнал № 4 (94) Часть 1 Апрель. Клинические особенности гнойно-воспалительных заболеваний почек и забрюшинного пространства. Стр. 126-130.
14. Frontiers in surgery. September 2014 | Volume 1. Current concepts in the management of necrotizing fasciitis Evangelos P. Misiakos, George Bagias, Paul Patapis, Dimitrios Sotiropoulos, Prodromos Kanavidis and Anastasios Machairas. Page 2-10.
15. World Journal of Emergency Surgery 2010, Retroperitoneal abscess with concomitant hepatic portal venous gas and rectal perforation: a rare triad of complications of acute appendicitis. Michele Diana, Alexandre Paroz, Nicolas Demartines, Markus Schäfer. Pg-2-4.